

Krótkie doniesienie – Short communication

***Orsillus depressus* (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Nizinie Mazowieckiej**

BARBARA LIS¹ , TERESA STOLARCZYK²

¹ Zakład Zoologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole, e-mail: canta@uni.opole.pl

² foto.teresastolarczyk@onet.pl, ² www.teresastolarczyk.pl

Abstract. [*Orsillus depressus* (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – the first record in the Mazovian Lowland]. *Orsillus depressus* (Mulsant et Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae), a mediterranean species rarely collected in Poland is recorded in the Mazovian Lowland for the first time.

Key words: Hemiptera, Heteroptera, Lygaeidae, *Orsillus depressus*, faunistics, distribution, new record, Poland.

Orsillus depressus (Mulsant et Rey, 1852) po raz pierwszy z Polski został wykazany przez Korcz (2007) z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Luboń, Poznań i Pszczew), a następnie z Lublina na Wyżynie Lubelskiej (Korcz 2010).

Kolejne stanowiska tego pluskwiaka, to Opole (Hebda 2016) i Suchy Bór koło Opola (Lis B. 2017), zlokalizowane na obszarze Dolnego Śląska. W roku 2018 gatunek ten został podany z Beskidu Zachodniego (Szczyrk), Dolnego Śląska (Brzeg), Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Kraków) i Wyżyny Małopolskiej (rez. Polana Polichno k. Pińczowa) (Gierłasiński i in. 2018).

Kolejne, jedenaste w Polsce stanowisko tego gatunku opisane w tej notatce to Warszawa (Białoleśka) [EC08].

Nowe stanowisko:

NIZINA MAZOWIECKA: Okazy zostały zaobserwowane i sfotografowane w dniach 30.09.2018 (na osłonie balkonowej, ryc. 1) i 09.10.2018 (na liściu winobluszcza *Partenocissus quinquefolia*, ryc. 2). W odległości 3-4m od balkonu rosną tuje (*Thuja occidentalis*), oplecione winobluszczem (ryc. 3), które najprawdopodobniej są miejscem żerowania tego gatunku, gdyż *O. depressus* jest pokarmowo związany z roślinami z rodzin Juniperaceae, Cupressaceae i Pinaceae (Péricart 1998; Wachmann i in. 2007).

Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.

Orsillus depressus to gatunek zaliczany do śródziemnomorskiego elementu zoogeograficznego, po-

spolity w Europie Zachodniej, skąd znanych jest najwięcej stanowisk (Péricart 1998).

Ryc. 1–2. Okazy *Orsillus depressus*: 1 – 30.09.2018, 2 – 09.10.2018 (fot. T. Stolarczyk) [**Figs. 1–2.** *Orsillus depressus*: 1 – 30.09.2018, 2 – 09.10.2018 (photo by T. Stolarczyk)].

Ryc. 3. Miejsce żerowania *Orsillus depressus* (fot. T. Stolarczyk) [**Fig. 3.** Feeding site of *Orsillus depressus* (photo by T. Stolarczyk)].

W ostatnich latach pluskwiak ten stopniowo rozszerza swój zasięg w kierunku północno-wschodnim, o czym świadczy jego nowa lokalizacja. Dostępność bazy pokarmowej i łagodne zimy sprzyjają ekspansji *O. depressus*, biorąc jednak pod uwagę niewielką, jak dotąd, liczbę odławianych okazów w naszym kraju, nie można tego gatunku zaliczyć do gatunków inwazyjnych.

Piśmiennictwo – References

- Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regnar J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. 2018. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta faunistica*, **12**: 65–73.
- Hebda G, Gierlasiński G, Wolski A. 2016. *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – pierwsze stwierdzenie na Dolnym Śląsku. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 23–24.
- Korcz A. 2007. *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – gatunek śródziemnomorski nowy dla Polskiej fauny. *XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań, 20-22 września 2007, Streszczenia Posterów*, s. 30.
- Korcz A. 2010. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 19–34.
- Lis B. 2017. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) rzadko wykazywanych z Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 47–50.
- Péricart J. 1998. Hemiptères Lygaeidae euro-mediterranéens. Vol. 1. *Faune de France* **84A**. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 468 ss.
- Wachmann E., Melber A., Deckert J. 2007. Wanzen. Band 3. Pentatomomorpha I. Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae, Berytidae, Pyrrhocoridae, Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Tierwelt Deutschlands* **78**, Goecke & Evers, Keltern, 272 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>